

TA'LIMNI MODERNIZATSIYA QILISHNING DOLZARBLIGI

Mustafoqulova Feruza Inomovna

katta o'qituvchi, Jizzax politexnika instituti, O'zbekiston respublikasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'limni modernizatsiya qilishni sinfda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan, shu jumladan rus tili va adabiyoti darslaridan foydalanmasdan tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu jarayonda maktab muhim element hisoblanadi. Zamonaviy maktabning asosiy vazifalari - har bir o'quvchining qobiliyatini ochib berish, munosib va vatanparvar, yuqori texnologiyali, raqobatbardosh dunyoda hayotga tayyor shaxsni tarbiyalashdir.

Kalit so'zlar: grammatika, lingvistika, psixolingvistika, sotsiolingvistika, fonetika, fonologiya, morfologiya.

So'nggi paytlarda ta'lim tizimining ijtimoiy-iqtisodiy makonida ro'y berayotgan jiddiy o'zgarishlar, maktab ta'limiga qo'yiladigan zamonaviy talablar bilan bog'liq.

Bu jarayonda maktab muhim element hisoblanadi. Zamonaviy maktabning asosiy vazifalari - har bir o'quvchining qobiliyatini ochib berish, munosib va vatanparvar, yuqori texnologiyali, raqobatbardosh dunyoda hayotga tayyor shaxsni tarbiyalashdir. Maktab ta'limi shunday tuzilishi kerakki, bitiruvchilar mustaqil ravishda o'z oldiga jiddiy maqsadlar qo'ya oladigan va ularga erisha oladigan, turli hayotiy vaziyatlarga mohirona javob bera oladigan bo'lishi kerak.

Ta'limni modernizatsiya qilish kontsepsiyasida ta'kidlanganidek, "ta'limning zamonaviy sifatini uning fundamentalligini saqlab qolish va shaxs va jamiyatning hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlariga mos kelishini ta'minlash"dir. Ta'limni modernizatsiya qilishni sinfda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan, shu jumladan rus tili va adabiyoti darslaridan foydalanmasdan tasavvur qilib bo'lmaydi.[1]

Kontseptuallik (tajribaning o'ziga xosligi va yangiligi, ilgari surilgan tamoyillar va usullarni asoslash)

Taklif etilayotgan tajribaning o'ziga xosligi va yangiligi shundaki, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talabalarning o'quv faoliyatiga qiziqishini oshirishga imkon beradi, dastur materialini taqdim etish va o'zlashtirishning turli shakllarini ta'minlaydi, katta o'quv, rivojlantiruvchi xususiyatlarga ega. va ta'lim salohiyati. Bu muammoning amaliy ahamiyati shundan iboratki, raqobatbardosh fuqarolarni tayyorlashda yangi texnologiyalardan foydalanish maktab oldida turgan zamonaviy talablarga javob beradi. Ta'lim texnologiyalari, jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tufayli bitiruvchilarimizning kelajakdagi hayotida muvaffaqiyatli moslashish va o'zini o'zi anglash uchun asoslar yaratilmoqda.

Rus tili va adabiyotiga qiziqishni rivojlantirish va buning natijasida ta'lim samaradorligini oshirish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish etakchi pedagogik g'oya hisoblanadi.

Darsda biz o'quvchilarning jismoniy va ruhiy salomatligini unutmasdan, zamonaviy ta'lim texnologiyalari va ta'limni individuallashtirish elementlarining optimal kombinatsiyasi tizimini yaratishga intilishimiz kerak. Rus tili va adabiyoti darslarida AKTdan foydalanish esa o'quv jarayonining intensivligi va samaradorligini oshiradi. Kompyuterni o'rganish bilan an'anaviy ta'lim sharoitida bir vaqtning o'zida sodir bo'lganidan ko'ra ko'proq o'quv materialini o'zlashtiriladi. Kompyuterdan foydalanish o'quvchilarning bilim sifatiga foydali ta'sir ko'rsatadi.

XXI-asr texnologiya asri deb ataladi, chunki bugungi kunda inson hayotining hech bir raqobatbardosh sohasi yuqori texnologiyalarsiz amalga oshmaydi. Bu, ayniqsa, ta'lim sohasida to'g'ri keladi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari ma'lum xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

- insonparvarlik: texnologiya odamlarning hayot sifatini yaxshilashi kerak, masalan, ta'lim sifati;

- samaradorlik: texnologiyalar samarali bo'lishi kerak, ya'ni. ijobiy natijalar berishi kerak;

- bilim intensivligi: texnologiyalar jiddiy ilmiy asosga ega bo'lishi kerak;

- universallik: texnologiyalar keng qo'llanilishi kerak, masalan, bir xil texnologiya turli fanlarni o'qitishda qo'llanilishi, ta'limning turli darajalari uchun, shuningdek, turli darajadagi rivojlanish darajasiga ega bo'lgan bolalarni o'qitish uchun mos bo'lishi kerak;

- integratsiya: texnologiyalar bir-biriga bog'langan va o'zaro bog'liq bo'lishi va shu bilan bir-birini to'ldirishi kerak.

Pedagogik texnologiya - bu "talabalar va o'qituvchilar uchun qulay shart-sharoitlarni so'zsiz ta'minlagan holda o'quv jarayonini loyihalash, tashkil etish va o'tkazish uchun har tomonlama o'ylangan qo'shma pedagogik faoliyat modeli". (V. M. Monaxov)

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari pedagogik strategiyaning asosiy yo'nalishlarini amalga oshirishni ta'minlaydi:

- ta'limni insonparvarlashtirish va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv;
- bolalarning intellektual rivojlanishi, ularning mustaqilligi;
- o'qituvchiga va bir-biriga yaxshi niyat;
- shaxsning individualligiga, uning shaxsiyatiga e'tibor berish;
- ijodiy faoliyatni rivojlantirishga aniq e'tibor qaratish.

Ta'lim jarayonida yangi texnologiyalardan foydalanish zamonaviy maktab ta'limining dolzarb muammosidir. Bugungi kunda har qanday fan bo'yicha har bir o'qituvchi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda dars olib borishi zarur. Bu o'qituvchiga turlicha va individual ishlash imkonini beradi va vaqtni tejaydi. Bularning barchasi meni yangi pedagogik texnologiyalarni izlashga, amaliyotimda foydalanishga undaydi.

Darslarda an'anaviy darslar bilan bir qatorda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan ham foydalaniladi. Bu esa o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillarini muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi.

amonaviy dars undagi ma'lumotlar uchun emas, balki uning axborot bilan ishlash usullarini o'rganish uchun qimmatlidir: natijalarni olish, tizimlashtirish, almashish, estetik loyihalash. Kompyuter - bu o'z-o'zini nazorat qilish vositasi, bilim simulyatori, o'z faoliyati natijalarini taqdim etish.

Kompyuter ko'magida xorijiy til va adabiyot darslari AKTni ta'lim jarayoniga joriy etishning eng qiziqarli va muhim ko'rsatkichidir.

Sinfda kompyuter turli xil rejimlarda qo'llaniladi:

- tayyor dasturiy mahsulotlardan foydalanish;
- MS Office dasturlari (Word, PowerPoint) bilan ishlash;
- Internet resurslari (www.videourok.ru, NES va boshqalar) bilan ishlash.
- talabalar bilimni o'zlashtirish darajasini nazorat qilish va GIAGA tayyorgarlik ko'rish uchun mo'ljallangan kompyuter testlari;
- elektron formatdagi ommaviy axborot vositalari matnlari (poetik matn, nasriy epizod-tahlil va boshqalar);
- matnli tasvirli slaydlar yaratish;
- multimedia darsini yoki uning alohida qismini kompyuterda namoyish qilish;
- darslar uchun men tomonidan ishlab chiqilgan o'quv materialining taqdimotlari;
- elektron ensiklopediyalar.

Rus tili va adabiyoti darslarida kompyuter dasturlaridan foydalanish nafaqat an'anaviy ta'lim shakllarini diversifikatsiya qilish, balki turli vazifalarni hal qilish imkonini beradi: ta'limning ko'rinishini oshirish, uning differentsiatsiyasini ta'minlash, bilimlarni osonlashtirish. nazorat qilish, o'quvchilarning bilim faolligini rivojlantirish.

O'quvchilarning bilimga qiziqishi, biz o'qituvchilar esa dars mashg'ulotlari qiziqarli bo'lishi uchun axborot madaniyatimizni yuksaltirish, zamon bilan hamnafas bo'lish zarur. Shuning uchun ham ular o'zlarining pedagogik faoliyatida AKTdan modaga hurmat sifatida emas, balki darslarni yangi zamonaviy darajada o'tkazish imkoniyati sifatida faol foydalanadilar.

Shunday qilib, zamonaviy pedagogik texnologiyalar zamonaviy axborot texnologiyalari bilan uyg'unlashgan holda o'quv jarayoni samaradorligini sezilarli darajada oshirishi, har tomonlama rivojlangan, ijodiy erkin shaxsni tarbiyalash bo'yicha ta'lim muassasasi oldida turgan vazifalarni hal qilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. — 1995. — № 1.
2. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
3. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
4. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702
5. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914
6. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
7. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
8. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024
9. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882,2023.

10. Калдыкозова С.Е. Стремление к взрослым формам учения в подростковом возрасте. *Gospodarka I Innowacje*. Т-44, 2024, 122-128
11. Д.Э Абдувахобова, С.Е Калдыкозова КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. *Results of National Scientific Research*, 2025
12. Абдувахобова Дилдора Эркиновна. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412912>